

O‘QUVCHILARGA TEXNOLOGIYA FANINI SUN’IY INTELLEKT VOSITALARI ORQALI BILIMINI OSHIRISH SAMARADORLIGI

S.M.Otajonov

Farg‘ona Davlat Universiteti professori

M.R.Akbaraliyeva

Farg‘ona Davlat Universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada texnologiya fanini o‘qitishda sun’iy intellektdan foydalanishning pedagogik ahamiyati, o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini oshirishdagi samaradorligi hamda bu yo‘nalishning afzalliklari, amaliy qo‘llanish yo‘llari tahlil qilinadi. Shuningdek, sun’iy intellekt asosidagi ta’lim texnologiyalarining afzalliklari, ularni dars jarayoniga joriy etish imkoniyatlari hamda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar yoritiladi. Bu muammolar yechimi orqali o‘quvchilarda sun’iy intellekt vositasi orqali texnologiya fanini o‘rganish samaradorligi 30-40 % ga ortganligi va ma’lumotlarni tez o‘zlashtirib olishlari kuzatilgan.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, Google gemini, sun’iy intellekt, raqamli ta’lim, innovatsion yondashuv, ta’lim samaradorligi.

Kirish: Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda ta’lim tizimini zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, umumta’lim maktablarida texnologiya fanini o‘qitish jarayonida o‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish, ijodiy va texnik fikrlashini shakllantirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda sun’iy intellekt vositalarining ta’lim sohasiga kirib kelishi o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Sun’iy intellekt yordamida o‘quvchilarning individual qobiliyatlarini aniqlash, ularning bilim darajasiga moslashtirilgan topshiriqlar berish va mustaqil ta’limni rivojlantirish mumkin[1].

Texnologiya fani o‘quvchilarda mehnat madaniyati, texnik tafakkur, muammoli vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Ushbu fan orqali o‘quvchilar ishlab chiqarish jarayonlari, zamonaviy texnologiyalar, dizayn va konstruktorlik asoslari bilan tanishadilar. An’anaviy dars usullarida texnologiya fanini o‘qitishda ba’zan nazariy va amaliy mashg‘ulotlar o‘rtasida uzilishlar kuzatiladi. Bu esa o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini pasaytirishi mumkin. Shu sababli dars jarayoniga innovatsion texnologiyalarni, jumladan, sun’iy intellekt vositalarini joriy etish dolzarb masalaga aylanmoqda. Ammo mavjud manbalar tahlili natijasida ma’lum bo‘lishicha, ushbu yo‘nalishda ko‘pincha amaliy emas, nazariy asoslarga tayangan holatda ish ko‘rilgan bo‘lib, kreativ pedagogik metodlar keraklicha yoritilmagan.

Masalan, N.A.Muslimov(2019) o‘z tadqiqotida sun’iy intellektni ta’lim jarayonida yaxlit tizim sifatida ko‘rib chiqadi. Unda: maqsad, mazmun, metod, vosita va natija o‘zaro uzviy bog‘liqlikda tahlil qilingan. Ammo bu tahlil o‘quvchilar ongiga qay holatda tez va ijobiy ta’sir qilishi ko‘rib chiqilmagan[2].

B.X.Xodjeyev (2020) esa zamonaviy pedagogik texnologiyalarni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilishga bag‘ishlangan ilmiy-metodik qo‘llanma sifatida foydalanilmoqda. Asarda “ta’lim texnologiyasi” tushunchasining mohiyati, uning pedagogika fanidagi o‘rni, an’anaviy va zamonaviy ta’lim texnologiyalari o‘rtasidagi farqlar ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Lekin bu nazariy qarashni sun’iy intellekt orqali amalda qo‘llab o‘quvchilarda qanday ta’sir kuzatilganligi bayon qilinmagan[3].

SHuningdek Angliya, Rossiya, Amerika ta’im tizimlarida olib borilgan tadqiqotlar(W.Holmes, 2020; S.Russell, 2021; UNESCO, 2021) o‘quvchilarda sun’iy intellekt orqali o‘qitish samaradorligini oshirish yo‘llarini tahlil qilib, izlanish olib borganlar. Ammo ushbu tahlillar ko‘pincha nazariy tarzda amalga oshirilgan. O‘quvchilar bilan o‘zaro suxbat qurilib, metodlar tahlil qilinmagan[4,5,].

Mazkur maqola yuqoridagi tadqiqotlardan quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi:

- 1.Sun’iy intellekt orqali texnologiya faninda metodlarni amaliy bajarish.
- 2.O‘quvchilarning mustaqil ishlash ko‘nikmalari rivojlanadi. Sun’iy intellekt asosidagi platformalar o‘quvchiga xatolarini ko‘rsatib, ularni mustaqil tuzatishga yordam beradi.

3.O‘qituvchining ish yuklamasi kamayadi. Baholash, test natijalarini tahlil qilish kabi jarayonlar avtomatlashtiriladi.

4.Ta’lim sifati oshadi. Har bir o‘quvchi o‘z bilim darajasiga mos topshiriqlarni bajaradi, bu esa bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shuning uchun ushbu maqola yuqorida keltirilgan muammolar yechimiga bag‘ishlangan.

Tadqiqotning maqsadi -texnologiya darslarida sun’iy intellekt vositasi orqali kreativ uslubda yondashish orqali o‘quvchilarning bilimini amaliy baholash.

Tadqiqot ob’yekti va predmeti:

Obyekti: umumta’lim maktablarida texnologiya darslari;

Predmeti: Sun’iy intellekt vositalari orqali pedagogic samaradorlikni oshirish.

Tadqiqot ishtirokchilari:

Tajriba Farg‘ona viloyati Quvasoy Shahar 8-umumta’lim maktabida tahsil olayotgan

8-9-sinflarida o‘tkazildi(25nafar o‘quvchi).

Tajriba guruhi – Sun’iy intellekt vositalari orqali o‘qitildi;

Nazorat guruhi -an’anaviy uslubda o‘qitildi.

Tadqiqot usullari:

Amaliy tahlil (kompyuter orqali);

Pedagogik kuzatuv;

So‘rovnoma;

Eksperimental sinov.

Tadqiqot natijalari va tahlil

Pedagogik tajriba-sinov natijalari shuni ko‘rsatdiki, texnologiya fanini sun’iy intellekt vositalari asosida o‘qitish o‘quvchilarning bilim samaradorligini o‘rtacha 25 % ga oshirdi, bu esa an’anaviy o‘qitish usullariga nisbatan 17 % yuqori natijani tashkil etdi.

Dastlabki bosqishda nazorat guruhi o‘quvchilarilarining o‘rtacha balli 52, tajriba guruhi o‘quvchilarining o‘rtacha balli esa 56 ni tashkil etdi. Tajriba yakunida esa o‘quvchilar natijasi sezilarli darajada o‘shishni boshladi: nazorat guruhining o‘rtacha

balli 60 ga yetgan bo'lsa, tajriba guruhi o'quvchilarining o'rtacha balli 78 ballni tashkil etdi. Natijada o'sish ko'rsatkichi nazorat guruhida +15,4%, tajriba guruhida esa 28,7 % ni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkichlar Sun'iy intellekt vositalari orqali dars samaradorligini amaliy ochib berish bo'yicha deyarli 3 barobar oshganini isbotlaydi.

SHuningdek, dars jarayonidagi nazorat va tajriba guruhidagi o'quvchilarning ishtiyoqi ham keskin farq qildi. Jumladan,

85 % o'quvchi darslarni “qiziqarli” deb baholadi;

79 % o'quvchi sun'iy intellekt orqali dars o'tish juda qiziqarli ekanini ta'kidladilar;

92% o'quvchi esa dars davomida o'zining qanchalik kreativ qobiliyati borligini aniqladilar.

O'qituvchilarning fikriga ko'ra, sun'iy intellekt vositalari:

dars jarayonini interaktiv va tushunarli qiladi;

murakkab texnologik jarayonlarni vizual ko'rinishda namoyish etish imkonini beradi va o'quvchilarning mavzuni tezroq o'zlashtirishiga xizmat qiladi.

Shu jumladan, pedagoglarning ta'kidlashicha, sun'iy intellekt: har bir o'quvchining bilim darajasini aniqlash; individual topshiriqlar berish; o'quvchining xatolarini tezkor aniqlash imkonini yaratgan. Bu esa o'qituvchining pedagogik faoliyatini samaraliroq tashkil etishga yordam bergan.

Xulosa

Texnologiya fanini sun'iy intellekt vositalari orqali o'qitish o'quvchilarning bilimini oshirishda yuqori samaradorlikka ega. Sun'iy intellekt ta'lim jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning ijodiy va texnik fikrlashini rivojlantirish imkonini beradi. Kelajakda sun'iy intellekt vositalarini ta'lim tizimiga keng joriy etish orqali raqobatbardosh, zamonaviy bilimga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalash mumkin. Shu bois, texnologiya fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muslimov N.A., Abdullayeva D.M. Pedagogik texnologiyalar va innovatsion ta’lim. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
2. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – Pearson Education, 2021.
3. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. – Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019.
4. UNESCO. Artificial Intelligence and Education: Guidance for Policy-makers. – Paris, 2021.
5. Luckin R., Holmes W. Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education. – London: Pearson, 2016.